

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 392

DOI: 10.5281/zenodo.7992434

РОДИЛЬНЫЙ ОБРЯД: КАРТИНА МИРА И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА

ШАБАНОВА Марина Владимировна,

Государственный университет просвещения (Москва, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: pandora2101@mail.ru

Аннотация. Цель статьи – комплексное выявление семантически значимых элементов картины мира и мифологических верований русских в структуре родильного обряда, а также определение их функционального значения. В статье рассматриваются важные аспекты родильного обряда русского этноса, открывающего жизненный цикл каждого человека, а также реконструируются ключевые этнокультурные элементы, определяющие самоидентификацию русских. Выявление и сохранение этнической культуры способно противостоять вестернизации в условиях глобализации и цивилизационного противостояния, способно реанимировать институт семьи и брака, вернув ему лидирующие позиции в шкале ценностных предпочтений современной молодёжи. Высокая значимость события определяет интенсивный характер рефлексии не только участников обрядового комплекса, но и социума в целом. Актуальность выбранной темы связана с необходимостью форсирования сложной демографической ситуации, связанной с низкой рождаемостью и возрождения многодетности как базового традиционного ценностного предпочтения, составляющего ядро ментального поля русских. Особое внимание уделяется историко-этнографическим данным, анализу различных сторон обряда, их трактовке с позиции реконструкции констант этнической культуры русского крестьянства. Автор предлагает дополнить представления о родильном обрядовом комплексе, который биологически и социокультурно в ритуализированном опредмечивании оформлял воспроизводство народонаселения в традиционном обществе русских.

Ключевые слова: этничность, семейная обрядность, народный менталитет, демография, родовспоможение, традиционная культура, самобытность, миф, духовность

Для цитирования: Шабанова М.В. Родильный обряд: картина мира и мифологические представления русского народа. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 105-114. DOI: 10.5281/zenodo.7992434.

Статья поступила в редакцию: 28.03.2023.

Статья принята к публикации: 27.04.2023.

BIRTHING CEREMONY: WORLDVIEW AND MYTHOLOGICAL BELIEFS OF THE RUSSIAN PEOPLE

Marina V. SHABANOVA,

State University of Education (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: pandora2101@mail.ru

Abstract. The purpose of the article is to comprehensively identify semantically significant elements of the worldview and mythological beliefs of Russians in the structure of the maternity rite, as well as to determine their functional significance. Russian ethnos considers important aspects of the birthing rite, which opens the life cycle of each person, as well as reconstructs the key ethno-cultural elements that determine the self-identification of Russians. The identification and preservation of ethnic culture is able to resist Westernization in the conditions of globalization and civilizational confrontation and revive the institution of family and marriage, returning it to a leading position in the scale of value preferences of modern youth. The high significance of the event determines the intense nature of reflection not only of the participants of the ritual complex, but also of society as a whole. The relevance of the chosen topic is connected with the need to force the difficult demographic situation associated with low fertility and the revival of having many children as a basic traditional value preference that forms the core of the Russian mental field. Special attention is paid to historical and ethnographic data, analysis of various aspects of the rite, their interpretation from the perspective of reconstruction of the constants of the ethnic culture of the Russian peasantry. The author suggests to supplement the ideas about the maternity complex of rituals ritualized and biologically and socio-cultural reproduction of the population in the traditional society of Russians.

Keywords: ethnicity, family ritual, national mentality, demography, maternity care, traditional culture, identity, myth, spirituality

For citation: Shabanova M.V. (2023). Birthing ceremony: worldview and mythological beliefs of the Russian people. *Service plus*, 17(1), Pp. 105-114. DOI: 10.5281/zenodo.7992434. (In Russ.).

Submitted: 2023/03/28.

Accepted: 2023/04/27.

Введение.

Проблема сохранения численности населения в новейшей истории России актуализируется неуклонной естественной убылью. Меры, предпринимаемые государством для поддержания позитивной демографической ситуации, обеспечивающие охват огромного поля важнейших задач, реализуются национальным проектом «Демография». Проект нацелен на поддержку материнства и детства, сохранение здоровья нации, затрагивает широкий спектр вопросов, связывающих изменение рождаемости с финансово-экономическим благополучием российского социума. Автор убеждён, что корень демографических проблем имеет не столько социальное и материальное неблагополучие, он неразрывно связан с духовно-нравственным, общемировоззренческим, ценностным, смысловым кризисом. Поэтому столь значимой видится активная позиция государства в области укрепления традиционных мировоззренческих императивов. Меры медицинского и финансово-экономического порядка не способны влиять на личностные смыслы продолжения рода, не могут укреплять ценности детства, материнства, отцовства, не властны над моделью поведения предлагаемой постмодернизмом, в которой мужское и женское освобождаются от каких-либо культурных ограничений и суждений, выходя в плоскость символического. Проявлением нового отношения к действительности стало распространение в западно-европейском мире моды на многообразие половой идентификации. Гендерная принадлежность воспринимается не как природная данность, а как индивидуальный и социально-исторический культурный процесс. Таким образом, представляется перспективным развивать проблематику, связанную с восстановлением традиционных культурных практик: анализ связи мать-ребёнок-отец, интимное пространство дома и семьи. Указанный вектор может способствовать нивелированию непримиримой дуальности человеческой природы, проявляющейся на многих уровнях (душа и тело, сердце и разум и т.д.), и построить целостную систему человека. Рассмотрение проблемы сохранения и приумножения народов РФ, в том числе титульного русского, сквозь историческую ретроспективу, с опорой на опыт предшествующих столетий, может

способствовать изменению смысловых ориентиров человеческой жизни и закреплению ценностного континуума необходимого для устойчивой демографической компенсации.

Постановка проблемы. Степень научной изученности. Обряды жизненного цикла традиционно входили в культурную модель и воспринимаются как ключевой элемент самоидентификации любого народа. Познавательный интерес к родильному обряду русских возник в среде представителей интеллектуальной и научной элиты после отмены крепостного права в 1861 году. Именно в конце XIX – начале XX вв. публикуются первые комплексные изыскания по родильной обрядности русского этноса. В указанный период осуществляется сбор историко-этнографического описательного материала. Публикуются ценные сведения в целом ряде работ, посвященных родильным обрядам и представлениям о нём в традиционной культуре русских. Большой этнографический материал записан в многочисленных экспедициях Русского географического общества, начало работы которого, безусловно, стало началом нового витка развития отечественного историко-культурного знания.

Методология и методы исследования. Фокусное содержание исследования проводилось на основании комплексного, всестороннего анализа культурологических и историко-этнографических источников, которые непосредственным или косвенным образом отражают сведения о родильном обряде русского народа в его культовых мотивах как ключевом в системе «обрядов перехода». Автор данной работы опирался в исследовании на такие методологические подходы как системный, культурологический, семиотический, сравнительно-исторический.

Результаты.

Сделан ряд выводов, которые могут способствовать историко-этнографическому изучению традиционной духовной культуры русского народа, комплексной пропаганде национальной ценностно-нормативной системы, способной стать адекватной мерой защиты от давления глобализационных процессов, распространяющих однородные универсальные культурные образцы. Большое значение результаты исследования имеют

для сравнительно-исторического изучения традиционной обрядовой культуры соседних восточнославянских народов и реконструкции универсальных представлений и традиционного мировоззрения, отличающихся высокой степенью консерватизма.

Теоретическая и/или практическая значимость. В статье дана социокультурная характеристика родин, она может быть использована при проведении лекционных занятий и семинаров по дисциплинам обществоведческого цикла, при составлении учебных пособий по культурологии, истории России, краеведению, а также в разработке практических рекомендаций по возрождению института семьи и брака, которые дадут возможность рассматривать репродуктивное поведение человека в единстве его культурных и природных начал. Автор убеждён, что организация культурно-просветительских программ для будущих родителей будет способствовать преодолению текущих негативных тенденций в демографической модели современной России.

Родины: ментальные установки и фольклорная интерпретация.

Для русских, как и для других этнических общностей, ритуалы и обычаи, сопряженные с деторождением, сохранением и воспитанием молодого поколения, имели большую социокультурную и практическую значимость [9]. Если физиологические биоритмы организма женщины, течение родового периода, являются общими для всех жителей нашей планеты, то создаваемая веками у каждого этноса концепция разрешения от бремени, заботы и опеки за новорожденным и его матерью, позволявшая самым оптимальным образом приспособиться к окружающим условиям проживания, имели яркую этнокультурную специфику. Такая практика содержала как рациональные, выверенные опытом и временем действия, так и религиозные специфические, иррациональные воззрения, в которых кодифицированы древние архаичные пласты народного мировосприятия [2].

Родины занимают уникальное место в мирозерцании отдельного человека и в традиционной культуре в целом. По мнению автора, роды, во-

первых, как любой социально-культурный механизм, переломный момент приводят к смене статуса индивида в социуме и, во-вторых, этап беременности и родовспоможения связан с экстраординарным пограничным состоянием, представление о котором в мифологической картине мира предопределяет усиление опасности для человека и особенной его уязвимости в такой период [6]. Обрядовый родильный комплекс, как важнейшая единица русской традиционной культуры, безусловно, является демонстрацией ценностного континуума и тех многомерных культурных сценариев, которые являются источником идентичности этноса в период глобализации, поэтому столь актуально сегодня дополнение и осмысление научного контекста о ней. Исследование родильного обряда, уходящего своей семантикой в глубокую архаику, позволяет выявить доктринальное сплетение и наложение различных исторических эпох, что имеет важное значение для анализа мифо-религиозной и социально-исторической обусловленности обрядового комплекса [10]. Ритуальный сценарий родин реализовывался в рамках определённой закономерности, имеющей три части и обеспечивающей смену биосоциального статуса главных лиц прецедента:

1. Десоциализация – нивелирование признаков прежнего состояния, исключение из коллектива;
2. Лиминальный этап – маркирование в статусе «противофазы» обществу;
3. Ресоциализация – стадия возвращения в социум, легитимное присвоение новой биосоциальной роли. Приведенная схема находила реализацию в течение всех ключевых моментов жизни: роды, обряды совершеннолетия, свадьба, смерть и похороны.

Родильный обряд принадлежит к типу переходных обрядов (отличительная его особенность состоит в том, что это «двойной» переходный обряд: новый статус приобретает как ребенок, так и его мать), в которых ритуально закрепляется перемена статуса человека, осмысленная в пространственных категориях – как выход из одного локуса и вход в другой. Родоразрешение связано с де-

тально разработанным, многокомпонентным ритуалом, включающим в себя ряд обязательных и факультативных обрядовых действий, нацеленных на обеспечение благополучия младенца и всего семейного коллектива. Таким образом, выделенная сфера культурных представлений являет собой чрезвычайно удобный объект для реконструкции мифологических элементов, существующих в этнокультурной картине мира русского народа [5].

В освещении родильного обряда основное внимание будет уделено двум направлениям. Во-первых, вопросу структурно-семиотического анализа пространственно-временных характеристик. Феномены времени и пространства всеохватывающе и многолико входят в человеческую жизнь, являются глубинными категориями сознания, обязательными для всех членов общества. Человек и общество могут существовать только во времени и пространстве, это аксиома, причем восприятие, «впитывание» этих категорий и представлений происходит неосознанно. Второй вопрос – рассмотрение семантики и функций мифологических представлений в обряде и фольклорных текстах, тесно связанных с обрядом и верованиями. Одно из центральных мест в традиционной архаической картине мира занимает представление о доле, судьбе. В комплексе древнейших воззрений различных народов присутствует представление о непостижимой силе, действием которой обусловлены как отдельные события, так и вся жизнь человека и человечества. Эта сила представляла собой универсальное космическое начало, мировую необходимость, справедливость, в подчинении которой находился весь ход миропорядка. В русском фольклоре её называют судьбой. С понятием судьбы народы всего мира соотносили события в кругу «сущей» жизни, божественное возмездие и посмертное существование. Понятие судьбы нашло свое персонифицированное выражение как в глубокой древности, так и в более современных культурных пластах истории человечества.

Таким образом, обе задачи оказываются неразрывно связанными между собой и подчинены единой цели: рассмотрению родильного обряда как феномена русской традиционной культуры.

Архаичность структуры родильного обряда русского этноса.

По народным представлениям ребенок во чреве женщины зарождается в три дня, «душу младенцу вкладывает Господь в утробе матери ранее его появления на свет Божий», и во второй половине беременности плод уже считается одушевленным. Имея в виду это обстоятельство беременные женщины говорили о себе: «О две души хожу». Печатью сакральности отмечено время родов, отразившееся в представлении о «счастливым» времени рождения. Существенно, что само время родов не случайно, оно определяет судьбу человека (отмечалась взаимосвязь между днями рождения, свадьбы и смерти). В известном смысле роды означают скорее не рождение, а лишь выход наружу, явление в мир людей после пребывания в утробном мире. Важное значение придавалось не только времени рождения, но и пространству, так же, как и время, оно дискретно, аксиологично. Эти качества актуализируются и как бы просвечиваются во время преодоления роженицей пути – в сверхэмпирическом пути понимания этого термина, одного из основных концептов родильного обряда. Исследователями уже отмечалось, что роды нередко описываются как поездка роженицы за ребенком. Здесь важно добавить, что это путешествие было отнюдь не только мыслимым, но воплощалось в «реальном» – на акциональном уровне – поведении людей. При начале родовых схваток роженица выходит на порог дома и, обращаясь к востоку, говорит: «Прости, красное солнышко», затем, повернувшись на запад: «Прости, темная ночь. Одну душу прости, другую на свет пусти». Таким образом маркируется начало обряда и значимость происходящего приобретает космический характер. С этого момента пространство разделено на сакральное, где происходят роды, и профаническое. Большинство описаний самих родов указывает на резко возросшую подвижность роженицы, на расширение пространства ее передвижений [1]. Движение роженицы всегда связано с преодолением преград в виде кочерги, ухвата, порога и поэтому требует определенных усилий. Эта «объектная» наполненность дороги свидетельствует о трудности ее прохождения, а значит и ее

дальности. Отмеченные свойства дороги – трудность и дальность – являются в мифологическом сознании указателями пролегания ее в иной мир. Само по себе движение – недостаточное условие появления на свет новорожденного. Необходимо достижение цели пути – места, где встречаются мать и младенец. Независимо от его реальной локализации, «родимое» место выделено как точка пересечения пути матери и ребенка и, следовательно, как своего рода центр в аксиологическом пространстве, где происходит рождение – творение микрокосма – человека. Поэтому главная задача роженицы – обрести это место. Видимо, на сакральную отмеченность места родов указывает распространенный обычай обводить роженицу вокруг стола от трех до девяти раз, если роды происходят дома. Стол в этом случае выступает как символ устойчивости миропорядка и как объект, олицетворяющий «свое» – источник силы и благополучия [2]. В целом хождение роженицы вокруг стола инсценирует амбивалентную мифологему появления ребенка на свет, которая на микроуровне может быть прочтена как путь плода внутри тела матери, а на макроуровне – преодоление ребенком пути между двумя мирами. Концептуально движение по кругу (в отличие от линейного) номинирует сакральный характер как действия в целом, так и субъекта действия и наделено в рамках обряда функцией осуществления связи между тем и этим светом. Во время хождения роженица не должна кричать, при потугах она должна становиться на колени, присутствующие не должны громко переговариваться, только шепотом и т.д.

В середине XIX – начале XX вв. широко бытовал традиционный набор превентивных родооблегчающих приемов, таких, как развязывание всех узлов на роженице (а часто и в доме), снятие с нее (а часто и с присутствующих) пояса, застежек и украшений, открытие дверей и окон, размыкание замков, расплетание кос и т. п. Основной смысл перечисленных манипуляций не только в мифологизации границ, характерных для переходных обрядов в целом, но и в лишении женщины всех культурно-социальных характеристик, освобождении («развязывании») продуцирующих сил,

присущих природе. Эти действия должны были вызвать аналогичную реакцию в теле роженицы, устанавливая параллель между телом и микрокосмом жилища [11]. Необходимо отметить, что осуществляли раскрывание, развязывание повитуха и другие лица, роженице отводилась пассивная роль. Уникальным архаическим элементом родильного обряда, имевшим достаточно широкое бытование, была кувада, т.е. включение ребенка в социум отца. Данный структурный компонент родин стал важнейшей семантической константой, гарантирующей «законность» ребенка, также он санкционировал родство ребенка не только с матерью, но и с отцом. По мнению некоторых авторов, партнёрские роды получили распространение на заре эпохи патриархата, и в последние десятилетия учёные дополнили интерпретацию обряда функцией повышения социального статуса мужчины – превращение его в отца.

У многих исследователей родильного обряда отмечено, что женщина рожала стоя [12]. Идея стояния, которая красной нитью проходит через весь обряд, соотнесена с идеей вертикальности, предполагающей связь верха и низа. Движение по вертикальной оси – путь ребенка, по горизонтали – роженицы, место родов оказывается точкой пересечения обоих планов и высвечивает тем самым одно из сущностных свойств «родимого» места – стремление к многомерности, «объёмизации» пространства.

Мотив стояния, вертикальности усиливается акцентированием верхней точки. Во время трудных родов женщины держались руками за веревку или полотенец, закрепленное наверху: «Рушник, в котором носили пасху, привязывается к потолку, и для уменьшения болей женщина держится за него» [8]. Следует отметить, что стоит не только роженица, но и младенец, даже когда он находится в утробе. Особенно существенно, что в обрядовой лексике глагол «стоять» является ключевым именно для младенца, перед непосредственным его появлением на свет. В данном контексте глагол «стоять» отражает динамический аспект, готовность к выходу, прорыву. Стояние обладает сверхэмпирическим смыслом: стоять значит жить. Пока-

зательно, что для описания беременности используется преимущественно глагол «сидеть», сидение подразумевает промежуточное положение между стоянием и лежанием, в мифопоэтическом смысле – между жизнью и смертью. О связи лежания и смерти высказывали свои замечания В.Н. Топоров: «Наиболее яркий образ лежания, воплощение самой этой идеи – мертвое тело» [7] и О.А. Седакова: «С бдением соотносится стояние (сохранение вертикального положения), с лежанием смерть, или сон» [4]. Мотив сна устойчиво связан с загробным миром, смертью. В связи с метафорой смерть – сон чрезвычайно интересно обращение к традиционным колыбельным. Связь фольклорной колыбельной с символикой смерти несомненна; несомненна и универсальность этой связи в человеческой культуре. Магическая исходная прагматика колыбельной – усыпление ребенка, т. е. отправление его в «иной мир» или вызывание гостей из этого мира к его колыбели. Таким образом, можно сделать вывод, что в традиционной картине мира жизнь соотносится с вертикальным положением человека, смерть с горизонтальным.

Метафорическое номинирование частей тела роженицы лексемами вещного и топографического характера, помимо мифологемы роды/дорога, обнаруживает еще одну семантическую линию. Женщина в родах становится бессловесным пассивным телом, распадающимся на неживые детали окружающего мира, что в сочетании с ее ненормативной внешностью являет образ порождающего хаоса. Культурно-антропологическая доктрина, лишая роженицу социального статуса, достоинства, личной истории и даже имени, отношение к ней как существу лишенному собственного «я», авторитарный характер коммуникации со стороны медицинского персонала современных родильных домов, позволяет сделать вывод о сохранении традиционной нормативности участников родин. Обращает на себя внимание факт отсутствия комплексного и всестороннего изучения современной медицины как особой культурной практики. О.М. Френденберг пишет: «Утроба матери при родах – это отпирающиеся «небесные ворота»; небо – «мясной ларец», который мать – божество отпирает, «рождая», жен-

щина отворяет и затворяет дверь небесную». Согласно традиционным представлениям Небо было единой, вечной, живой и совершенной силой, дающей жизнь. Смерть представляла собой обрыв жизни в земном её представлении и начало жизни в «ином» мире. Жизнь космоса представлялась человеку как огромное космическое веретено, образующее при своем вращении спирали – нити. В народе верили, что человеческая жизнь в период от рождения до смерти представляет собой не что иное, как «нить жизни», которую прядет та великая пряжа, дающая жизнь всему живому и именуемая богиней судьбы [4]. В славянской мифологии богиню судьбы называли Макошь. Главным видом женских работ было прядение, ткачество, поэтому Макошь принимали за богиню прядения. По народным поверьям, она плела нити судьбы и сматывала их в клубочки, из которых сплеталась человеческая жизнь от самого рождения до смерти. А богини Недоля и Долюшка завязывали узелки на этих нитях – на счастье, и на несчастье. Подобные представления находят свое выражение и в других этнокультурных зонах славянского мира. Разные по сюжетам, они объединяются наличием общего персонажа – судениц, демонов, низших женских божеств, наделяющих человека долей, и связанным с ними мотивом наречения судьбы. Например, в сербохорватской народной прозе суденицы нейтральны по отношению к оппозиции добро – зло. Понятие судьбы формируется из нескольких альтернатив, положительных и отрицательных, потенциально суденицы могут разыграть сценарий и хорошей, и плохой судьбы [3]. В рамках сюжета наречения злой долей, а именно преждевременной смертью суденицы могут приобретать функции и атрибуты персонажей-вредителей. Они живут на горе, в лесу и под деревом жарят человека. Однако их действия – это не просто характеристика людоедства злокозненного персонажа, а изображение ритуала распоряжения человеческими судьбами, вроде плетения нити человеческой жизни греческими мойрами. Народные сказки сохранили мотив присутствия волшебниц во время рождения ребенка. Как только появляется младенец, неизвестно откуда являются в избу сестры-роженицы и предсказывают судьбу новорожденного.

Из трех сестер-предсказательниц одна распоряжается родами, другая – брачными союзами; как правило, мнение третьей особо важно: она устанавливает время смерти и расход отмеренного века, наделяет человека долей жизни.

Для выяснения этого представления следует обратиться к той архаической семантике, которая реконструируется в славянском «век» и является общей для многих индоевропейских обозначений времени. Этимология слова век обнаруживает исходную индоевропейскую семантику: жизненная сила. Век как срок человеческой жизни (не имеющий точного количественного измерения) – время наполненное, близкое к доле, время расходования изначально заложенной жизненной потенции. В представлениях о нечестивости пережитого века актуально тоже славянское представление о доле, в котором в данном случае акцентирован семантический мотив части. Важное место в традиционной картине мира занимает представление о доле, доля заключает в себе понятие о жребии, уделе, роковым образом predetermined в будущем как части некоего целого, доставшейся отдельному человеку и находящейся во взаимозависимых связях с другими частями, долями. Все доли составляют часть некоего общего объема жизненной энергии и оказываются соподчиненными.

Из вышесказанного очевидно, что роль картины мира в жизни индивида и коллектива определила особое отношение к её сохранности. Байбурин А.К., оценивая значение и роль обрядов, отмечал: «Основным смыслом традиции как раз и является передача картины мира, и передача осуществляется не столько с помощью текстов, сколько посредством образцов, моделей, на основе которых любой текст может быть воспроизведен заново» [1]. Наиболее мощным средством контроля в передаче информации был обряд, который каждый раз как бы накладывался на конкретную ситуацию, соотнося ее с исходным сакральным прецедентом и одновременно придавая ей статус истинного события. Родильный обряд является конкретной реализацией традиционной этнокультурной картины мира, в которой в полной мере проявляются мифологические представления русского народа. Научное осмысление обрядового комплекса,

связанного с рождением ребёнка, представляет сегодня существенный как теоретический, так и прикладной характер. Господство системного подхода к исследованию богатейшего феномена традиционной культуры этноса целостно, и его отдельных элементов, демонстрирует необходимость глубокого изучения именно последних. Их трансформация влечёт за собой изменения в многосложной цепочке элементов духовной и материальной культуры, и в итоге опосредованно связано с сохранением и развитием этноса, как цельной динамически подвижной системы.

Заключение.

Анализ всей совокупности обрядового комплекса родовспоможения позволяет охарактеризовать эту ситуацию как ритуально значимую. Родильный обряд русского крестьянства, унаследовав глубокий архаический пласт языческой культуры, раскрыл значимость ритуала для духовной культуры, который был нацелен на «поглощение» прецедента. Родины, как другие обрядовые комплексы «круга жизни», с позиции трансформации матрицы биологического прецедента в аллегорическую категорию, генетически оформлены на схеме умирания в одном статусе и рождения в другом. Трудно переоценить значение и глубочайший смысл функций обрядового комплекса, он сохраняет механизм коллективной памяти этноса и является системой стабилизирующей порядок в социуме. Динамичное развитие материальных условий человеческой цивилизации оказывало трансформирующее влияние на форму и функции комплекса родильного обряда.

Особенность этого процесса заключается в том, что обрядово-ритуальный нарратив не изменяется молниеносно вслед за изменениями в условиях жизни народа, скорее, приспосабливается к ним. В ядре обрядовых действий родин автор констатирует следующие группы обрядовых действий:

1) предродовые: жертвоприношения в случае бездетности (женщины, которые не родили детей, приносили жертвы различным природным объектам), а также ограничение и табуирование поведения беременной;

2) манипуляции во время родов: превентивные приемы в случае затяжных и трудных родов (развязывание, расстёгивание, отмыкание), действия с пуповиной и «детским местом»;

3) послеродовые: «очищение» матери и новорожденного, молитва по случаю рождения ребенка;

4) призванные сохранить жизнь ребенку, например, мнимое «перепекание»/перерождение ребенка и др.

По мнению автора, в развитии современной культуры репродуктивного поведения можно проследить ряд тенденций, которые имеют опору на позитивный опыт предков. Например, появилась возможность «партнерских родов», которые можно понимать современной версией кувады, вписанной в новый культурный контекст деинтимизации репродуктивного поведения.

Автор данной статьи убежден в несомненной как теоретической, так и практической важности обращения к многовековому опыту социально-культурного воспроизводства населения нашей страны. Также следует учитывать, что многие элементы родильного обряда сохранили функцию ритуала

(например, запугивание женщины с целью усилить родовую деятельность) и, несмотря на современные виртуально-информационные ресурсы, включаются в новое культурное пространство, сохраняя свой нормативный контекст. Предписания родильного комплекса сегодня демонстрируют соответствие каноническому варианту дородового и послеродового периода. Формулировка соответствующих норм сохраняется во многих случаях и иногда получает новые обоснования, в том числе развитые по законам традиционного миропонимания и картины мира на новом материале. Например, традиционная мотивировка не приобретает заблаговременно для будущего ребёнка одежду, предметы ухода, мебель и т.д., потому что «младеня помрёт», сохраняет своё предписание. Традиция получает новую жизнь, новый смысл, новые социальные и культурные параметры. Тем самым является важнейшим механизмом сохранения и трансляции социальной памяти.

Список источников

1. Байбури А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. С.6.
2. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Отв. ред. и авт. послеслов. К.В. Чистов. М.: Наука, 1991. - 511 с.
3. Редько А. Нечистая сила в судьбах женщины – матери // Этнографическое обозрение. 1899 г. №2. С. 54-131.
4. Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М.: «Индрик» 2004. С.39 – 41.
5. Степанов В.И. Сведения о родильных и крестильных обрядах в Клинском уезде Московской области // Этнографическое обозрение. 1906 г. №3,4. С. 221-234.
6. Сумцов Н.Ф. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребёнка // ЖМНП. 1880. №11. С. 68-92.
7. Топоров В.Н. Об одном из парадоксов движения. Несколько замечаний о сверхэмперическом глагола «стоять», преимущественно специализированных текстов // Концепт движения в языке и культуре. М.: Индрик, 1996. С.29 – 34.
8. Успенский Д. Родины и крестины: уход за родильницей и новорожденным // Этнографическое обозрение. 1895. №4. С. 71-95.
9. Харузина В.Н. Несколько слов о родильных и крестильных обрядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде Олонецкой губернии // Этнографическое обозрение. 1905. Вып. 1-2. С. 88-95.
10. Шабанова М.В. Девочка – невеста – мать: структура гендерной идентичности в этнической культуре русских // Сервис plus. Т.14. 2020. №4. С.115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413
11. Шабанова М.В. Повитушество как форма народно-медицинских услуг в этнической культуре русского крестьянства // Сервис plus. Т.13. 2019. № 2. С.87-91. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10212
12. Щепанская Т.Б. Мифология социальных институтов: родовспоможение // Мифология и повседневность. СПб., 1999. Вып. 3. С.389-423.

References

1. Baiburin, A.K. (1983). *Zhilishche v obryadah i predstavleniyah vostochnykh slavyan Dwelling in the rites and representations of the Eastern Slavs. [Housing in the rituals and representations of the Eastern Slavs]: a monograph.* Leningrad: Science. (In Russ.).

2. Zelenin, D.K. (1991). *Vostochnoslavjanskaya etnografiya. [East Slavic Ethnography]: a monograph*. Moscow: Nauka (In Russ.).
3. Redko, A. (1899) Nechistaya sila v sudbakh zhenshchiny – materi [The evil force in the fate of a mother woman]. *Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]*, 2, 54-131.
4. Sedakova, O.A. (2004) *Poetika obryada. Pogrebalnaya obryadnost vostochnyh i yuzhnyh slavyan [Poetics of the rite. Funeral rites of the Eastern and Southern Slavs]: a monograph*. Moscow: Indrik (In Russ.).
5. Stepanov, V.I. (1906) Svedeniya o rodilnykh i krestilnykh obryadah v Klinskom uezde Moskovskoy oblasti [Information about maternity and baptismal rites in the Klin district of the Moscow region]. *Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]*, 3-4, 221-234.
6. Sumtsov, N.F. (1880) O slavyanskikh narodnykh vozzreniyah na novorozhdenogo rebyonka [About Slavic folk views on a newborn baby]. *Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya [Journal of the Ministry of Public Education]*, 11, 68-92.
7. Toporov, V.N. (1996) Ob odnom iz paradoksov dvizheniya. Neskolko zamechaniy o sverhempericheskom glagola «stoyat», preimushchestvenno specializirovannykh tekstov [On one of the paradoxes of movement. A few remarks on the superempirical verb «to stand», mainly specialized texts]. In: *Koncept dvizheniya v yazyke i kulture. [The concept of movement in language and culture]*. Moscow: Indrik, 29-34. (In Russ.).
8. Uspensky, D. (1895) Rodiny i krestiny: uhod za rodil'nicей i novorozhdennym [Motherland and christening: maternity and newborn care]. *Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]*, 4, 71-95
9. Kharuzina, V.N. (1905) Neskolko slov o rodilnykh i krestilnykh obryadah i ob uhode za detmi v Pudozhskom uezde Oloneckoj gubernii [A few words about maternity and baptismal rites and about the care of children in the Pudozhsky district of the Olonets province]. *Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]*, 1-2, 88-95
10. Shabanova, M.V. (2020) Devochka – nevesta – mat: struktura gendernoj identichnosti v etnicheskoy kul'ture russkikh [The girl-the bride-the mother: the structure of gender identity in the ethnic culture of Russians]. *Servis plus [Service plus]*, 14(4), 115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413. (In Russ.).
11. Shabanova, M.V. (2019) Povitushestvo kak forma narodno-medicinskih uslug v etnicheskoy kul'ture russkogo krest'yanstva [Povitushestvo (Institute of midwives) as a form of national medical services in the ethnic culture of the Russian peasantry]. *Servis plus [Service plus]*, 13(2), 87-91. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10212. (In Russ.).
12. Shchepanskaya, T.B. (1999) Mifologiya social'nykh institutov: rodovspomozhenie [The mythology of social institutions: obstetrics]. *Mifologiya i povsednevnost [Mythology and everyday life]*, 3, 389-423. (In Russ.).